

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

DOI: 10.5281/zenodo.20774073

Х
МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
«МАТЕМАТИКА В СУЧАСНОМУ
ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ»

Тези доповідей

Київ – 2025

X Міжнародна науково-практична конференція
«Математика в сучасному технічному університеті»
<https://matan.kpi.ua/uk/mstu10/>

Програмний комітет

Олег Клесов (Київ, Україна), голова
Юрій Буценко (Київ, Україна)
Ольга Василик (Київ, Україна)
Анна Дудко (Київ, Україна)
Володимир Заєць (Барселона, Іспанія)
Олександр Заїграєв (Торунь, Польща)
Володимир Колчинський (Атланта, США)
Микола Леоненко (Кардіфф, Велика Британія)
Анна Мельникова (Авіньйон, Франція)
Андрій Оленко (Мельбурн, Австралія)
Петро Самусенко (Київ, Україна)
Анатолій Свіщук (Калгарі, Канада)

Організаційний комітет

Ірина Голіченко (Київ, Україна)
Юлія Новікова (Київ, Україна)
Марія Погребіцька (Київ, Україна)
Юрій Приходько (Київ, Україна)
Лідія Федорова (Київ, Україна)

Секції

Секція 1. Застосування математики в суміжних науках
Секція 2. Методика викладання математики та сучасні освітні технології у вищій школі
Секція 3. Історія точних наук

Матеріали Десятої міжнародної науково-практичної конференції «Математика в сучасному технічному університеті», 20–21 лютого 2025 року, Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Зміст

Пленарна доповідь / Plenary session	9
Алексеева І. В., Федорова Л. Б. Конференція «Математика в сучасному технічному університеті» як відображення змінення тенденцій в математичній освіті	10
I. Застосування математики в суміжних науках / Applications of mathematics	14
Isaiev V., Fedorenko V., Bankovskiy M., Palchik S. <i>Modeling of air exchange according to the scheme “air supply from above – air exhaust from below”</i>	15
Krutii Yu. S., Perperi A. O., Bekshaiev O. S. <i>On an analytical method for calculating the bending of rectangular plates on an inhomogeneous elastic foundation</i> . . .	19
Krutii Yu. S., Perperi A. O., Teorlo N. A. <i>On the analytical method for calculation a beam resting on inhomogeneous elastic foundation</i>	23
Shevtsova O. M. <i>The Poisson bracket and Hamilton’s equations of motion</i>	26
Барабаш О. В., Свинчук О. В., Макарчук А. В. <i>Ймовірність зв’язності інформаційних систем як функція часу</i>	30
Білий В. О., Білий О. Г. <i>Вплив рідини із ємностей циліндричної та сферичної форм в залежності від осі обертання</i>	32
Богинський Д. С., Сідлецький В. О., Новікова Ю. В. <i>Дослідження хаотичної поведінки осцилятора Чуа</i>	36
Бондарчук В. Ю. <i>Перетворення Фур’є в теорії сигналів</i>	39
Буценко Ю. П., Лабжинський В. А. <i>Виявлення деструктивного інформаційного впливу на об’єкт критичної інфраструктури</i>	41
Ванін В. В., Залевська О. В., Савчук Б. І. <i>Моделювання цифрових даних звукових сигналів на основі параметрів фрактальних функцій</i>	45
Вашпанова Н. В., Синлівий М. Ю. <i>Деякі інфінітезимальні деформації поверхонь із заданою зміною тензора Річчі</i>	49
Гембарська С. Б., Василюк Н. В., Воронюк М. О. <i>Колмогоровські поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних типу Нікольського–Бесова</i>	53
Гембарська С. Б., Романюк І. А., Балабуха В. І. <i>Найкращі наближення класів типу Нікольського–Бесова періодичних функцій багатьох змінних у просторі $B_{q,1}$</i>	55
Гладун В. В., Іванов О. В. <i>Особливості оцінювання параметрів множинного квазіцирпованого сигналу</i>	57
Горчаков О. О. <i>Реалізація сценарію узагальненої переміжності у динамічній системі Ресслера</i>	61
Гураль І. М., Смоловик Л. Р. <i>Класифікація навчальної поведінки майбутніх інженерів при вивченні дисциплін математичного циклу</i>	63

Залевська О.В., Гуляньський О.С., Коник Р.В. Застосування фрактального аналізу для прогнозування довгострокових тенденцій на українському фондовому ринку	66
Зінченко Н.М. Складні процеси відновлення: асимптотична поведінка і застосування у фінансовій і актуарній математиці, теорії надійності і теорії масового обслуговування	69
Іваненко Т.В. Оптимізаційні моделі банківської діяльності	74
Іваненко Т.В. Моделювання банківської діяльності з позиції мікроекономіки	78
Кюсак В.А., Патрашку Є.В. Моделювання природного освітлення	82
Косович І.Т., Черевко І.М. Математичний аналіз SIR моделі Кермака–Маккендріка	85
Круглова Н.В., Диховичний О.О. Застосування факторного аналізу в психології	89
Крутії Ю.С., Перпері А.О., Величко Д.В. Математичні аспекти динамічного розрахунку круглих пластин на неоднорідній пружній основі	93
Кубайчук О.О., Іщенко А.А., Прухніцька В.В. Метод Кьоніга-Егерварі в алгоритмах розв'язування задачі оптимізації для задач криптоаналізу	96
Кузьмич О.Р. Використання математики в кібербезпеці	98
Макарчук О.П. Ланцюгове A_2 -представлення дійсних чисел: сучасні результати та відкриті проблеми	100
Матковський В.Ю. Метод оптимального розподілу інвестицій на основі нечіткого виведення типу 2	103
Мельник А.О., Розора І.В. Статистична оцінка та перевірка гіпотез для імпульсної перехідної функції	107
Мірко С.С., Маслянюк П.П. Проблеми обробки інформації судочинства України та NLP-технології штучного інтелекту	111
Нерода І.В., Кондрук Є.Б., Нерода В.А. Інтелектуальний аналіз даних в задачах освітньої сфери	115
Панічек О.В., Тимошенко О.А. Математичне моделювання динаміки передачі інфекційних захворювань з використанням СДР	119
Паренюк Д.В., Івко О.П., Паренюк А.В. Використання штучного інтелекту в задачах неруйнівного контролю	123
Романюк О.Н., Майданюк В.П., Романюк О.В. Використання математики при формуванні графічних зображень	126
Сейт-Джеліль І.А. Вплив запізнювання на регулярну та хаотичну динаміку неідеальної динамічної системи “бак з рідиною-електродвигун”	130
Селіванов В.В., Василик О.І. Оцінювання ймовірності банкрутства для процесу ризику з φ -субгауссовими величинами позовів	132
Синявська О.О., Тегза А.М. Застосування рангових коефіцієнтів для оцінки узгодженості рейтингів за різними факторами	136
Соловійов А.А., Рашкова Л.О. Тривимірні звідні псевдоріманові простори	140
Тихоненко Д.В., Ямненко Р.Є. Властивості екстремумів сум зважених випадкових процесів із класів $V(\varphi, \psi)$	144

Федченко Ю. С., Лесечко О. В., Мар'яно Я. Г. <i>Майже єйштейнові напівзвідні простори</i>	147
Чередько Д. О. <i>Роль математичних методів у геоінформаційній розвідці (GEOINT)</i>	150
II. Методика викладання математики та сучасні освітні технології у вищій школі / Methods of teaching mathematics and modern educational technologies in higher education	152
Shevtsova O. M. <i>Visualization in Maple for Learning Differential Calculus</i>	153
Tuluchenko H. Ya. <i>Generalized Bernoulli equation as a source for generating tasks of increased complexity</i>	157
Бақун В. В. <i>Про математичні моделі випадкового досліджу</i>	160
Баліна О. І., Безклубенко І. С., Богданов О. В., Буценко Ю. П. <i>Спеціалізовані програмні пакети та їх роль у курсі вищої математики</i>	164
Гурич А. М. <i>Методика вивчення теми «Застосування похідної» в шкільному курсі математики</i>	168
Диховичний О. О., Круглова Н. В. <i>Застосування штучного інтелекту у створенні та аналізі тестових завдань з вищої математики</i>	172
Зошак Л. М. <i>Інноваційні підходи до формування математичних компетентностей студентів в умовах цифровізації вищої освіти</i>	175
Ковтонюк М. М., Соля О. М. <i>Інноваційні підходи до формування методичної культури майбутнього викладача математики в освітньому середовищі університету</i>	179
Кононович Т. О., Подошвелев Ю. Г. <i>Інформаційні технології та наукові знання в контексті підвищення якості математичної освіти</i>	184
Лагода О. А., Кудзіновська І. П. <i>Оцінювання математичних компетентностей студентів-логістів в умовах дистанційного навчання</i>	188
Мельник І. Ю., Задерей Н. М., Нефьодова Г. Д., Хохотва М. О. <i>До питання використання штучного інтелекту при вивченні математичних та технічних дисциплін</i>	192
Москвичова К. К., Орловський І. В., Пелехата О. Б., Тимошенко О. А. <i>Інноваційні підходи підтримки математичної освіти в умовах викликів</i>	195
Мулик О. В. <i>Власні вектори та власні числа в лінійній алгебрі та статистиці за допомогою функцій MS Excel</i>	199
Підгорна Т. В., Самусенко П. Ф. <i>Особливості навчання імітаційного моделювання</i>	203
Тютюн Л. А., Косовець О. П. <i>Візуалізація навчального матеріалу з математичних дисциплін у вищій школі за допомогою середовища GeoGebra</i>	205
III. Історія точних наук / History of natural sciences	209
Golichenko I. I. <i>History of complex numbers</i>	210
Karmadonova T. <i>The use of mathematical methods for modeling the causes and consequences of Intellectual migration</i>	213

Бережний Б. О. <i>Історія машин Тюрінга та роль в алгоритмізації</i>	217
Гембарська С. Б., Коренков М. Є., Харкевич Ю. І. <i>Володимир Йосипович Горбайчук — учений і педагог (до 90-річчя від дня народження)</i>	220
Задерей Н. М., Нефьодова Г. Д., Мельник І. Ю., Хохотва М. О. <i>Михайло Єгорович Ващенко-Захарченко, видатний український математик, педагог (до 200-річчя від дня народження)</i>	223
Кравчук О. М. <i>Історико-філософські аспекти становлення аналітичної геометрії</i>	227
Кравчук О. М., Никитюк А. Л. <i>Четверта славнозвісна задача давнини і відшукання її розв'язку</i>	231
Кухарук С. О. <i>Історичний розвиток встановлення класичних методів інтерполяції</i>	235
Литвинко А. С. <i>Ювілеї науки: до 90-річчя Інституту математики НАН України</i>	239
Луговський О. Г. <i>Дослідження математиків АН УРСР з балістики в 20–30-х роках ХХ ст.</i>	244
Маловічко Т. В. <i>Моральне сподівання</i>	248
Падалко Н. Й. <i>Сторінки пам'яті професора Володимира Горбайчука (до 90-річчя від дня народження)</i>	252
Стельмашук В. О. <i>Жінки в історії точних наук: внесок та досягнення</i>	256
Шумлянський А. Ю., Федорова Л. Б. <i>Визначник Вронського (вронськіан)</i>	260

DOI: 10.5281/zenodo.20774073

Метод Кьоніга-Егерварі в алгоритмах роевої оптимізації для задач криптоаналізу

О. О. Кубайчук¹, А. А. Іщенко¹, В. В. Прухніцька¹¹КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна

o.kubaychuk@gmail.com

Анотація

Розглянуто приклад частотного криптоаналізу із застосуванням метаевристичного підходу, Показана доцільність інтеграції методу Кьоніга-Егерварі до алгоритмів АСО.

Ключові слова: криптоаналіз; роевий інтелект; задача про оптимальні призначення; комбінаторна оптимізація.

Застосування алгоритмів комбінаторної оптимізації (наприклад, еволюційних та роевих алгоритмів) дозволяє отримувати оптимальні/субоптимальні розв'язки для задач криптоаналізу у комбінаторно-оптимізаційній постановці. Характерно, що за такого підходу метод шифрування є малозначущим але, при цьому, повинен існувати простий механізм перевірки якості згенерованих оптимізаційним алгоритмом кандидатів на розв'язок задачі криптоаналізу.

У [Кубайчук, 2023] розглянуто особливості застосування алгоритму *Ant Colony Optimization* (АСО) до деяких задач криптоаналізу. У [Кубайчук, Іщенко, 2021] розглядається варіант застосування АСО до криптоаналізу блокових шифрів. Під блоком, в даному випадку, розуміється послідовність літер певного алфавіту фіксованої довжини.

Для оцінки якості варіанту розшифрування тексту (текст певною мовою), обирають, наприклад, *функцію Якобсена*. Критерієм оптимальності ключа l є величина:

$$R_l = Q_l \cdot \sum_{i=1}^{n-1} r_{i,i+1} \quad (1)$$

де $r_{i,i+1}$ -ймовірність того, що за символом, який знаходиться у позиції i слідує символ позиції $i + 1$ для результату дешифрування на ключі l (ймовірність біграм є цілком визначеною для конкретної мови і її знаходять з відповідних таблиць),

Q_l -корегуючий параметр узгодженості результату розшифрування на ключі l з текстом на конкретній мові (значення параметра можна отримати, наприклад, скориставшись функцією Якобсена). Задачу про оптимальну перестановку символів криптотексту запропоновано розглянути як *задачу про оптимальні призначення*.

Нехай $C = \|c_{ij}\|$, $i, j = 1, \dots, n$ матриця витрат, пов'язаних з призначенням i -того виконавця на j -ту роботу. Потрібно знайти матрицю $X = \|x_{ij}\|$, $i, j = 1, \dots, n$, що мінімізує (максимізує, тоді замість матриці C беруть матрицю $-C$) цільову функцію:

$$L(X) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (2)$$

при виконанні обмежень

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad j = 1, \dots, n \quad (3)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, n \quad (4)$$

$$x_{ij} = 0 \text{ або } 1, \quad i, j = 1, \dots, n. \quad (5)$$

Розв'язати задачу (2)-(5) - означає вибрати n елементів у матриці C по одному з кожного рядка і по одному з кожного стовпчика так, щоб сума вибраних елементів була мінімальною (максимальною).

Стосовно поставленої задачі криптоаналізу, c_{ij} - ймовірність того, що символ в позиції i блоку шифротексту перейде у позицію j .

Висновки. Розглянуто приклад частотного криптоаналізу із застосуванням метаевристичного підходу, а саме, із використанням одного з алгоритмів роєвого інтелекту - алгоритму АСО. Результатом кожної ітерації алгоритму АСО є відповідна матриця ймовірностей переходу символів блоку шифротексту. Оптимальний варіант перестановки символів на ітерації узгоджується з розв'язком задачі про оптимальні призначення. Для її розв'язання обрано метод Кьоніга-Егерварі.

Перелік посилань

Кубайчук О. О. (2023). Особливості застосування алгоритму АСО до деяких задач криптоаналізу. *Наукоємні технології*. vol. 58, no. 2, pp. 141–148.

Кубайчук О. О., Іщенко А. А. (2021). Модифікація мурашиного алгоритму для криптоаналізу блокових шифрів. Матеріали конференції «Інформаційно-телекомунікаційні системи і технології та кібербезпека: нові виклики, нові завдання». Київ, ІСЗЗІ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021, pp. 69-70.